

УДК 343.9

Титаренко Олексій Олексійович –

кандидат юридичних наук, доцент,
докторант Харківського національного
університету внутрішніх справ

Alexey A. Titarenko –

candidate of juridical sciences, associate professor,
Doctoral student of Kharkov National University of Internal Affairs
(27 L. Landau avenue, Kharkiv, 61080, Ukraine)

Досвід Латвії в програмуванні протидії злочинності: можливості для України

У статті розглянутий досвід Латвії в програмуванні протидії злочинності в сучасних умовах. Встановлено, що єдина комплексна державна програма протидії злочинності відсутня. За результатами проведеного дослідження обґрунтовується можливість запозичення досвіду Латвії для України в частині визначення альтернативних джерел фінансування програмних документів, а також запровадження моделі «Програма-проектів».

Ключові слова: програмування, протидія злочинності, програми профілактики, зарубіжний досвід протидії злочинності.

В статье рассмотрен опыт Латвии в программировании противодействия преступности в современных условиях. Установлено, что единая комплексная государственная программа противодействия преступности отсутствует. По результатам проведенного исследования обосновывается возможность заимствования опыта Латвии для Украины в части определения альтернативных источников финансирования программных документов, а также внедрение модели «Программа-проектов».

Ключевые слова: программирование, противодействие преступности, программы профилактики, зарубежный опыт противодействия преступности.

A.A. Titarenko Latvian Experience in Programming of Counteraction Crime: Opportunities for Ukraine

The article describes the experience of Latvia in programming the counteraction of crime in modern conditions. It is established that Latvia among the countries of the European Union in most can be attributed to a country with a stable criminogenic situation. However, recently the share of especially grave crimes (homicide in particular) and juvenile delinquency is increasing, influences the formation of state policy in the sphere of counteraction crime. It was found that there is no unified comprehensive state crime prevention program. However, there are other strategic and program documents defining a modern crime prevention policy in Latvia, namely: the Strategy of the Ministry of Internal Affairs of Latvia for 2017-2019 and the Concept of the International Police Cooperation and Fight against Crime program for 2014-2021. These two documents are interrelated and complement each other, as well as based on other government strategies for the country's socio-economic development.

The Strategy of the Ministry of Internal Affairs of Latvia for 2017-2019 determines the relevant priorities and activities in the sphere of counteraction crime that are necessary for the implementation of the police as a whole and the public security police. The concept of the “International police cooperation and fight against crime” program for 2014–2021, by its content, is mostly aimed at counteracting economic crimes, corruption, as well as domestic and gender-based violence.

A distinctive feature of the Concept of the “International Police Cooperation and the Fight against Crime” program for 2014–2021 is that this program document represents a certain symbiosis of individual elements of strategic documents: Concept - Program - Plan - Basic Software Projects. It also clearly establishes a differentiated approach to determining the relationship between “soft” and “hard” measures, which are used

in two program areas PJ20 (International police cooperation and the fight against crime) and PJ22 (Domestic and Gender Violence).

The possibility of borrowing the experience of Latvia for Ukraine regarding the programming of such activities in terms of identifying alternative sources of funding for program documents, as well as the implementation of the "Program-projects" model, is substantiated.

Keywords: programming, crime counteraction, prevention programs, foreign experience of crime counteraction.

Постановка проблеми. В сучасних умовах протидії злочинності як в Україні, так і в інших країнах світу важливе місце займає питання організації даної діяльності на державному рівні, що безпосередньо пов'язане з формуванням та реалізацією відповідної державної стратегії та програми протидії злочинності. В залежності від того наскільки якісно буде побудована ця діяльність в державі, буде залежить обґрунтованість визначення пріоритетів і ефективність впливу на злочинність та стан забезпечення публічної безпеки на відповідний період. Зазначимо, що сьогодні в Україні залишається відсутньою розроблена та затверджена урядом чітка Стратегія та Програма протидії злочинності [1]. Проте це не стосується окремих видів злочинності, де ці стратегічні документи розроблені та реалізуються, наприклад: кіберзлочинності, торгівлі людьми, відмивання «брудних» коштів тощо.

В даному напрямку, з метою вдосконалення вітчизняних підходів до питань програмування протидії злочинності, є пріоритетним дослідження зарубіжного досвіду, зокрема досвіду країн Європейського Союзу (далі – ЄС), з подальшою можливістю впровадження його кращих практик. Це також обумовлено і реалізацією стратегічного курсу нашої держави на шляху до ЄС, який знайшов своє закріплення в 2019 році і в Конституції України [2; 3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти зарубіжної практики протидії злочинності досліджували у своїх працях такі вітчизняні та зарубіжні вчені як: Г.А. Аванссов, О.І. Алексєєв, В.А. Ананіч, Ю.М. Антонян, М.М. Бабаєв, О.М. Бандурка, Ю.Д. Блувштейн, В.І. Борисов, О.М. Ведернікова, М.Г. Вербенський, В.В. Голина, І.М. Даншин, О.М. Джу́жа, А.І. Долгова, А.П. Закалюк, А.Ф. Зелінський, С.М. Іншаков, О.Г. Кальман, М.Г. Колодяжний, О.М. Костенко, О.Г. Кулик, О.М. Литвинов, В.В. Лунєєв, С.А. Мозоль, В.О.

Пантелеєв, І.М. Серебрякова, О.Ю. Шостко та інші.

Невирішені раніше проблеми. Поряд з цим аналіз вітчизняних досліджень показує про недостатність наукових розробок з вивчення зарубіжного досвіду програмування протидії злочинності, який може бути запозичений і для України, коли формування відповідної державної комплексної програми є на часі і є вимогою чинного законодавства.

Метою даної статті є дослідження досвіду Латвії з питань програмування протидії злочинності (підходи до формування державної програми протидії злочинності) та визначення позитивних підходів та практик, які можуть бути запозичені для України та враховані при розробці відповідних стратегічних документів на державному рівні в цій сфері.

Виклад основного матеріалу. Серед країн ЄС за рівнем злочинності Латвію, як і інші країни Прибалтики, в більшості можна віднести до країн зі стабільною криміногенною обстановкою. Останнім часом рівень злочинності в цій країні знижується. За даними інформаційного центру Міністерства внутрішніх справ в 2018 році в Латвії зареєстровано 43 260 злочинів, що на 990 менше, ніж у 2017 році. Для порівняння, в 2009 році в Латвії зареєстровано понад 56 000 злочинів, у 2014 році понад 48 000 злочинів. У минулому році рівень злочинності склав 225,3 на 10 тис. населення, а за останні десять років рівень злочинності знизився на 30 % [4].

Незважаючи на загальне зниження злочинності, збільшилася частка особливо тяжких злочинів. У минулому році таких злочинів скоєно 1870, що на 118 більше, ніж у 2017 році. Вперше за довгі роки в Латвії зросла злочинність неповнолітніх – в 2018 році неповнолітні скоїли 870 злочинів, що на 103 більше, ніж у 2017 році [5]. Серед тяжких злочинів поступово зростає рівень умисних вбивств. У Латвії в 2018 році на 100 000

населення припадало 5,1 смертей в наслідок нападів, в той час як в середньому в ЄС цей показник становить 0,7. Як зазначив Голова Управління кримінальних розслідувань поліції Латвії Яніс Лаздінш з цього питання, це пов'язано в основному з побутовими конфліктами [5].

Одразу зазначимо, що серед країн ЄС за рівнем вбивств за даними UNODC у 2016 році лідирують країни Прибалтики: Литва (5,25), Латвія (3,36 у 2015 році), Естонія (3,19 у 2015 році) [6]. Поряд з цим, для Латвії, як і для більшості країн ЄС залишається актуальним протидія злочинам, що пов'язані з незаконним обігом наркотиків, зброєю, нелегальною міграцією, діяльністю організованих злочинних груп, кіберзлочинністю, сексуальною експлуатацією, тероризмом.

Такий стан речей в більшості впливає на формування державної політики в сфері протидії злочинності, що знаходить своє відображення у відповідних стратегіях та програмах. Так вивчення досвіду Латвії в сфері програмування протидії злочинності показав, що як така єдина комплексна державна програма протидії злочинності відсутня. Проте є низка стратегічних та програмних документів, які визначають політику протидії злочинності в країні в сучасних умовах. Мова йде про Стратегію МВС Латвії на 2017-2019 роки та Концепцію програми «Міжнародне поліцейське співробітництво і боротьба зі злочинністю» на 2014-2021 роки. Ці два документи взаємопов'язані та доповнюють один одного, а також ґрунтуються на інших державних стратегіях соціально-економічного розвитку країни [7; 8].

Стратегія МВС Латвії на 2017-2019 роки визначає пріоритети даного суб'єкту у напрямку формування державної політики в сфері протидії злочинності. Зокрема визначено забезпечити даним суб'єктом розробку і реалізацію послідовної політики з боротьби і попередження злочинності, її різних форм, а також продовжити розробку і реалізацію узгодженого комплексу заходів по боротьбі з тероризмом.

В даному документі, крім іншого, визначаються відповідні пріоритети та заходи в сфері протидії злочинності необхідні для реалізації поліцією та поліцією громадської безпеки зокрема. Реалізація Стратегії узгоджується з реалізацією заходів,

передбачених іншими стратегічними документами в сфері протидії злочинності, зокрема: Планом запобігання організованій злочинності та боротьби з нею 2018-2020 роки, Планом щодо попередження дитячої злочинності та захисту дітей від злочинності на 2013-2019 роки, Планом щодо попередження торгівлі людьми на 2014-2020 роки, а також проектами і заходами Фонду внутрішньої безпеки та притулку, міграції та інтеграції (2014-2020) [7].

Що ж до Концепції програми «Міжнародне поліцейське співробітництво і боротьба зі злочинністю» на 2014-2021 роки (далі – Програма), то даними документом визначено дві основні програмні області, в яких вона реалізується:

- Міжнародне поліцейське співробітництво і боротьба зі злочинністю (PJ20);
- Побутове та гендерне насильство (PJ22) [8].

В області (PJ20) програмним документом закріплені 11 пріоритетних напрямків: 1) співпраця між національними і зарубіжними правоохоронними органами, такими як Європол, Інтерпол і Фронтекс (агентство ЄС з безпеки зовнішніх кордонів); 2) ефективність співпраці правоохоронних органів в боротьбі з організованою злочинністю; 3) співпраця між установами, в т.ч. національні правоохоронні органи та відповідні зацікавлені сторони, такі як неурядові організації (НУО) та громадськість, зокрема вразливі групи; 4) «Ланцюг правосуддя» - співпраця та взаємодія між судовими органами, в т.ч. суди, прокуратура, поліція і виправні установи; 5) боротьба з транснаціональною злочинністю, в т.ч. кіберзлочинність, торгівля людьми та контрабанда, організованими злочинними групами; 6) боротьба зі злочинами на ґрунті ненависті та екстремізмом; 7) боротьба з насильницькими злочинами; 8) боротьба з економічною, професійною злочинністю, відмиванням грошей і корупцією; 9) ефективність поліцейської системи та її функціонування; 10) системи захисту і підтримки жертв злочинів; 11) система правосуддя для дітей.

В області (PJ22) закріплено 3 пріоритетних напрями: 1) запобігання побутового насильства та насильства за ознакою

статі; 2) захист і підтримка жертв побутового насильства та гендерного насильства; 3) ефективні та інтегровані системи реагування, включаючи поліцію, юстицію, охорону здоров'я і служби.

Фактично закріплені в даному документі напрями протидії окремим видам злочинності, здебільшого спрямовані на зменшення рівня злочинів, які складають структуру транснаціональної злочинності.

Координатором програми виступає МВС Латвії, а її бюджет становить 15 млн євро.

Слід зазначити, що до формування та реалізації Програми були підключені зацікавлені сторони, в тому числі і донори-партнери, зокрема: Рада Європи, Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), державні установи, громадянське суспільство, приватний сектор, недержавні організації.

Спрямованість Програми узгоджується та ґрунтується на Стратегії сталого розвитку Латвії до 2030 року, Планом національного розвитку Латвії на 2014-2020 роки та Стратегії внутрішньої безпеки ЄС. В документі закріплюється диференційований підхід щодо визначення співвідношення між «м'якими» та «жорсткими» превентивними заходами, що застосовуються у двох програмних сферах (PJ20) та (PJ22). Зокрема визначено що для реалізації напрямів по PJ20 запровадження «м'яких» та «жорстких» заходів співвідноситися 40% на 60%, а у програмній області PJ22 поділ між «м'якими» і «жорсткими» заходами визначено 50% на 50%.

В подальшому в самому документі, який має назву «Концепція програми», окремим розділом визначаються заходи з реалізації Програми. В більшості ця частина програмного документу за своїм змістом та структурою нагадує План з реалізації Програми. Зокрема зазначаються заходи впливу, виконавці та співвиконавці, фінансування, очікуваний результат.

Наступним структурним елементом Програми визначено цілі та показники Програми. Так, закріплено дві головні цілі:

1. Покращення діяльності з попередження злочинності та розслідування злочинів (PJ20) (більше акцент в цій Програмі зроблено на протидію економічній злочинності та посилення застосування спеціальної конфіскації за економічні злочини).

2. Покращення системи захисту дітей (PJ22).

Також у структурі документу окремо виділяються розділи «Розподіл бюджетних коштів та грантова підтримка Програми (Гранти ЄС, та гранти Норвегії)» та «Проектний». Щодо останнього, то в ньому визначається шість основних проектів, які будуть реалізовані в рамках державної програми попередження злочинності та міжнародного співробітництва. Надається опис проекту, зазначаються цілі, завдання, заходи, фінансування, очікувані результати. Так передбачена реалізується наступних проектів:

Проект 1. Сприяння співробітництву між правоохоронними органами в запобіганні та боротьбі з економічною злочинністю в Латвії.

Проект 2. Запобігання та боротьба з економічними злочинами на пункті пропуску «Терехова».

Проект 3. Підтримка розвитку і впровадження онлайн-платформи сповіщення про корупційні правопорушення в Латвії.

Проект 4. Підтримка національної поліції в прискоренні розслідування економічних злочинів і поліпшенні якості цієї діяльності в Латвії (зокрема передбачається навчання слідчих, методологічне оновлення підходів розслідування цих злочинів, впровадження сучасних інструментів ІТ-аналізу).

Проект 5. Удосконалення знань співробітників в боротьбі з відмиванням грошей в Латвії.

Проект 6. Підтримка впровадження «Barnahus» в Латвії. Цей проект передбачає запровадження позитивного Ісландського досвіду в сфері профілактики насильства щодо дітей. З 2017 року в Латвії пройшов апробацію та успішно запроваджується проект Барнахус («Дитячий дім») / Barnahus («Bērnu māja»). Проект полягає у створенні єдиного місця, де надається комплексна допомога дітям, які стали жертвами насильства, а були його свідками. Основна концепція Барнахуса полягає в тому, щоб не наражати дітей на повторне опитування про насилля в декількох установах та в різних місцях. Барнахус пропонує ефективний механізм реагування на насильство, поважаючи при цьому права дітей, які стали жертвами насильства, забезпечуючи при цьому досягнення цілей

кримінального процесу і процесу реабілітації дітей.

Висновки. Вивчення досвіду Латвії в сфері програмування протидії злочинності показує наступне:

1. Єдина комплексна державна програма протидії злочинності відсутня. Проте є низка стратегічних та програмних документів, які визначають політику протидії злочинності в Латвії. Мова йде про Стратегію МВС Латвії на 2017-2019 роки та Концепцію програми «Міжнародне поліцейське співробітництво і боротьба зі злочинністю» на 2014-2021 роки. Ці два документи взаємопов'язані та доповнюють один одного, а також ґрунтуються на інших державних стратегіях соціально-економічного розвитку країни.

2. Стратегія МВС Латвії на 2017-2019 роки визначає відповідні пріоритети та заходи в сфері протидії злочинності необхідні для реалізації поліцією та поліцією громадської безпеки. Концепція програми «Міжнародне поліцейське співробітництво і боротьба зі злочинністю» на 2014-2021 роки за своїм змістом в більшості спрямована на протидію економічних злочинів, корупції, а також на побутове та гендерне насильство.

3. Відмінною рисою Концепції програми «Міжнародне поліцейське співробітництво і боротьба зі злочинністю» на 2014-2021 роки є те, що в ній державою визначається диференційований підхід щодо визначення співвідношення між «м'якими» та «жорсткими»

заходами, що застосовуються у двох програмних сферах: «Міжнародне поліцейське співробітництво і боротьба зі злочинністю» та «Побутове та гендерне насильство». Також даний програмний документ представляє собою певний симбіоз окремих елементів стратегічних документів: Концепція – Програма – План – Основні програмні проекти.

4. Фінансування стратегічних програмних документів в сфері протидії злочинності в Латвії включає в себе кошти з державного бюджету та донорську допомогу (Рада Європи, Організація економічного співробітництва та розвитку, зарубіжні країни-партнери, громадянське суспільство, приватний сектор, недержавні організації).

Щодо питання можливого запозичення позитивного досвіду для України, то на наше переконання можливо перейняти підхід щодо формування бюджету Програми. Мається на увазі чітке закріплення в національній програмі протидії злочинності джерел фінансування окрім бюджетних асигнувань ще і донорську допомогу, яку останні п'ять років, враховуючи складну ситуацію в якій знаходиться Україна, активно надають як міжнародні інституції, так і зарубіжні країни (ЄС, США, Канада, Японія тощо). І також є позитивним і має перспективу запровадження підходу формування «Програми-проектів», що дозволить вирішувати нагальні питання в найбільш проблемних сферах протидії злочинності з врахуванням існуючих можливостей.

Список використаних джерел:

1. Титаренко О.О. Стан стратегічного планування та програмного забезпечення у сфері протидії злочинності в сучасних умовах. *Вісник кримінологічної асоціації України*. 2019. № 1. С. 66-79.
2. Конституція України від 28 червня 1996 року (в редакції від 21.02.2019) / Верховна Рада України : Офіційний сайт. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр> (дата звернення: 15.06.2019).
3. Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору): Закон України від 07.02.2019 № 2680-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2680-19#n2> (дата звернення: 15.06.2019).
4. Глава Госполиции: в Латвии жить безопасно, за 10 лет преступность сократилась на 30% (публикация от 13.02.2019) / DELFI: сайт. URL: <https://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/glava-gospolicii-v-latvii-zhit-bezopasno-za-10-let-prestupnost-sokratilas-na-30.d?id=50827173&all=true> (дата звернення: 15.06.2019).
5. Почему Латвия – лидер ЕС по смертям в результате нападений (публикация от 08.08.2018) / Baltnews.lt: сайт. URL: https://baltnews.lv/riga_news/20180808/1022205259.html (дата звернення: 15.06.2019).

6. Intentional Homicide Victims. STATISTICS AND DATA / United Nations Office on Drugs and Crime: сайт. URL: <https://dataunodc.un.org/crime/intentional-homicide-victims> (дата звернення 01.06.2019).

7. Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017– 2019 gadam (переклад: Стратегія МВС на 2017-2019 роки). URL: http://www.iem.gov.lv/files/text/STRATEGIJA__2019v2.pdf (дата звернення 20.06.2019).

8. PROGRAMMAS KONCEPCIJA “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” 2014 – 2021. URL: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUK Ewi5mpfR8vniAhXjsosKHYPqDTQQFjALegQIARAC&url=http%3A%2F%2Ftap.mk.gov.lv%2Fdoc%2F2018_09%2FIEMKoncep_130818_lv.1733.docx&usq=AOvVaw0OMOhQ7vxYol_n9xJYfMiY (дата звернення 20.06.2019).

References:

1. Tytarenko O.O. Stan stratehichnoho planuvannia ta prohramnoho zabezpechennia u sferi protydii zlochynnosti v suchasnykh umovakh. *Visnyk kryminolohichnoi asotsiatsii Ukrainy*. 2019. № 1. S. 66-79.

2. Konstytutsiia Ukrainy vid 28 chervnia 1996 roku (v redaktsii vid 21.02.2019) / Verkhovna Rada Ukrainy : Ofitsiyni sait. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr> (data zvernennia: 15.06.2019).

3. Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (shchodo stratehichnoho kursu derzhavy na nabuttia povnopravnogo chlenstva Ukrainy v Yevropeiskomu Soiuzi ta v Orhanizatsii Pivnichnoatlantychnoho dohovoru): Zakon Ukrainy vid 07.02.2019 № 2680-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2680-19#n2> (data zvernennia: 15.06.2019).

4. Hlava Hospolytsyy: v Latvyy zhyt bezopasno, za 10 let prestupnost sokratylas na 30% (publykatsyia ot 13.02.2019) / DELFI: sait. URL: <https://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/glava-gospolicii-v-latvii-zhit-bezopasno-za-10-let-prestupnost-sokratilas-na-30.d?id=50827173&all=true> (data zvernennia: 15.06.2019).

5. Pochemu Latvya – lyder ES po smertiam v rezultate napadenyi (publykatsyia ot 08.08.2018) / Baltnews.lt: sait. URL: https://baltnews.lv/riga_news/20180808/1022205259.html (data zvernennia: 15.06.2019).

6. Intentional Homicide Victims. STATISTICS AND DATA / United Nations Office on Drugs and Crime: sait. URL: <https://dataunodc.un.org/crime/intentional-homicide-victims> (data zvernennia 01.06.2019).

7. Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017– 2019 gadam (pereklad: Stratehiia MVS na 2017-2019 roky). URL: http://www.iem.gov.lv/files/text/STRATEGIJA__2019v2.pdf (data zvernennia 20.06.2019).

8. PROGRAMMAS KONCEPCIJA “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” 2014 – 2021. URL: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUK Ewi5mpfR8vniAhXjsosKHYPqDTQQFjALegQIARAC&url=http%3A%2F%2Ftap.mk.gov.lv%2Fdoc%2F2018_09%2FIEMKoncep_130818_lv.1733.docx&usq=AOvVaw0OMOhQ7vxYol_n9xJYfMiY (data zvernennia 20.06.2019).